

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGILANGAN
KONSTITUTSIYASIDA MEHNAT HUQUQINING KAFOLATLARI**

Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani

Yuridik xizmat ko'rsatish markazi Bosh yuriskonsulti

Mo'minjonov Bobur Qobiljon o'g'li

E-mail: boburmominjonov@gmail.com

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida mehnat qilish huquqlari va ijtimoiy himoyani ta'minlash bo'yicha belgilangan kafolatlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada insonning mehnat qilish huquqi va kasbiy erkinliklari, shuningdek, davlatning insonlar uchun teng imkoniyatlar yaratish yoritiladi. Mehnat huquqlari bo'yicha gender tenglikni ta'minlash va oilaviy majburiyatlarga ega xodimlarning huquqlarini himoya qilish masalalariga e'tibor qaratiladi. Mazkur maqola milliy huquqiy amaliyot va xalqaro huquqiy tajribaning integratsiyasini tahlil qilish orqali insonning mehnat huquqlari himoyasining dolzarb masalalarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: mehnat huquqi, munosib mehnat qilish, ijtimoiy himoya, kasbiy erkinlik, ishsizlik

Annotation: This article is devoted to the analysis of the guarantees established in the Constitution of the Republic of Uzbekistan on ensuring labor rights and social protection. The article covers the right of a person to labor and professional freedoms, as well as the state's efforts to create equal opportunities for people. Attention is paid to the issues of ensuring gender equality in labor rights and protecting the rights of employees with family responsibilities. This article aims to highlight current issues of protecting human labor rights through an analysis of the integration of national legal practice and international legal experience.

Keywords: labor rights, decent work, social protection, professional freedom, unemployment

Hozirgi kunda xalqaro hamjamiyat tomonidan demokratik davlatlarning asosiy tamoyillaridan biri sifatida mehnat va bandlik sohasida teng imkoniyatlar hamda teng munosabat tamoyilini milliy darajada amalga oshirish zarurligi ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasida ham mana shu asosiy demokratik tamoyillarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasida insonning mehnat qilish, ijtimoiy himoyaga ega bo'lish va teng huquqlardan foydalanish huquqlari aniq kafolatlangan. Mamlakatimiz aholisi esa jamiyatimizning siyosiy-huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasidagi tezkor o'zgarishlarni o'z hayotida chuqur his etmoqda. Bu o'zgarishlar inson huquq va erkinliklariga hurmat, qonun ustuvorligi, ochiqlik va oshkoralik, so'z erkinligi, din va e'tiqod erkinligi, jamoatchilik nazorati, gender tenglik, xususiy mulk daxlsizligi va iqtisodiy faoliyat erkinligi kabi fundamental demokratik tushunchalarni amalda joriy qilish orqali hayotimizga yanada kengroq kirib bormoqda. Islohotlar tufayli, bu qadriyatlar nafaqat rasmiy hujjatlarda, balki real hayotda ham aks etib, aholiga yangi imkoniyatlar va huquqiy himoyani ta'minlab bermoqda. O'zbekiston jamiyatida demokratik tamoyillar, xususan, fuqarolarning huquq va erkinliklari amalda mustahkamlanib, yangi demokratik qadriyatlar shakllanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasida mehnat qilish huquqi bo'yicha bir qator muhim o'zgarishlar kiritildi. Oldingi, ya'ni 37-moddada, har bir shaxsning mehnat qilish, kasbni erkin tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va ishsizlikdan qonuniy himoya olish huquqi belgilangan edi. Ushbu norma shaxslarning majburiy mehnatga jalb qilinishiga qarshi himoyani ta'minlashni ham o'z ichiga olgan edi, ya'ni sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o'tash yoki qonunda ko'rsatilgan maxsus holatlar bundan mustasno qilib ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Yangi Konstitutsiyaning 42-moddasida esa ushbu huquqlar yanada kengaytirilib, chuqurlashtirilgan. Yangi tahrirda shaxslarning mehnat huquqlari

haqida batafsilroq ma'lumot berilib, munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash kabi qo'shimcha huquqlar kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ayollar mehnat huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishdan bosh tortish, ularni ishdan bo'shatish yoki ish haqini kamaytirish qat'iyon taqiqlangan. Bu me'yor ayollarni mehnat bozoridagi kamsitishlardan himoya qilish va gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyadagi 42-modda fuqarolarning mehnat huquqlarini himoya qilishni yanada kuchaytirib, ularga munosib mehnat sharoitlarini ta'minlash, kamsitishlardan himoya qilish va adolatli haq to'lashni kafolatlash bilan birga, gender tenglikni ham ta'minlaydi. Bu Konstitutsiyaviy yangiliklar fuqarolarning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini yanada kengroq himoya qilishga xizmat qiladi. Konstitutsiyamizning 43-moddasiga muvofiq, O'zbekistonda davlat fuqarolarni ishsizlikdan himoya qilish va kambag'allikni qisqartirish choralari qatorida mahallalar kesimida ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxati ("Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Mehr daftari") orqali mahallalarda ish yuritish yo'lga qo'yilgan. Fuqarolarimizning chet elda mehnat qilish huquqlarini amalga oshirish borasida ham ularni kasbiy tayyorlash va ishga joylashtirishning xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimi yaratildi. O'zbekistonda 30 dan ortiq davlatlardagi 475 dan ortiq ish beruvchilar bilan shartnomalar tuzilib, mehnat migrantlariga ishga joylashtirish, o'qitish, sug'urta, kredit, mikroqarz kabi 10 ga yaqin xizmatlar ko'rsatilmoqda. Bunday normalar Italiya, Chexiya, Finlyandiya, Polsha, Xitoy kabi davlatlar konstitutsiyalarida ham nazarda tutilgan. Konstitutsiyaga kiritilgan ushbu yangi norma ish bilan ta'minlanmagan fuqarolarni, ayniqsa, ishsiz ayollar sonini keskin kamaytirishga, fuqarolarni kambag'allik holatiga tushib qolishining oldini olishga yoki kambag'allik toifasiga kirib qolgan fuqarolarni undan chiqarish bo'yicha

davlat tomonidan tegishli choralari ko'rilishiga konstitutsiyaviy kafolat sifatida xizmat qiladi. Yana muhim norma bu Konstitutsiyamizning 47-moddasida mustahkamlangan. Binobarin, aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini qo'llab-quvvatlash, ularning hayotda o'z o'rnini topishlariga ko'mak ko'rsatish ijtimoiy davlatning muhim funksiyalaridan biridir. Ayniqsa, muhtoj insonlarni vatan ichra vatani bo'lgan uy-joy bilan ta'minlash O'zbekiston Respublikasi yangi O'zbekiston insonparvar siyosatining yorqin ifodasidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki sud-huquq sohasidagi islohatlar va yangi normalar O'zbekistonning ijtimoiy yo'naltirilgan davlat sifatida rivojlanayotganidan dalolat beradi. Konstitutsiyaga kiritilgan yangi modda va tuzatishlar ishsizlikni kamaytirish, kambag'allik darajasini pasaytirish, fuqarolar, xususan, ayollar va yoshlar uchun ijtimoiy himoya va bandlikni ta'minlashga qaratilgan. Bu o'zgarishlar xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va har bir fuqaroga munosib turmush sharoitlarini yaratishga qaratilgan. Bundan tashqari, Konstitutsiyadagi ijtimoiy davlat tamoyili aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va ularga munosib sharoitlar yaratish vazifasini davlat zimmasiga yuklaydi. Bu borada qabul qilingan chora-tadbirlar, xususan, "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari" kabi ro'yxatlar orqali aniq ehtiyojmand aholi qatlamlari manzilli qo'llab-quvvatlanmoqda. Yangi O'zbekistonning insonparvar siyosati fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirish, shuningdek, chet elda ishlayotgan mehnat migrantlarining huquqlarini himoya qilishda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shu orqali mamlakatda ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanib, har bir fuqaro o'z huquq va imkoniyatlarini to'liq amalga oshirish uchun qulay sharoitlarga ega bo'lishi ta'minlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 01.05.2023

2. Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta'lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. — T., 2012. — 276 b.
3. “Xalqaro mehnat tashkilotining ishlayotgan erkaklar va ayollar uchun teng munosabatlar va teng imkoniyatlar: oilaviy majburiyatlarga ega xodimlar to'g'risidagi 156-sonli konvensiyasini O'zbekiston respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilishining ayrim jihatlari” by Inagamova M. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali Toshkent 2024 93-95b
4. Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат. Масъул муҳаррир Б.Мустафоев – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2006.-584 б.
5. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga 2020-yil 24-yanvardagi Murojaatnomasi.
6. Ўзбекистон Республикасининг қонуни Олий мажлисининг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисидаги қонуни. <https://lex.uz/acts/276159>
<http://ombudsman.uz/uz>
7. lex.uz.
8. regulation.gov.uz.